

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ҲУҚУҚНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ АКАДЕМИЯСИ

ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ
ҲУҚУҚНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ
халқаро илмий-амалий
конференция материаллари
Т Ў П Л А М И

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ГРАЖДАНСКОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
СБОРНИК
международной научно-практической
конференции

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲУҚУҚНИ
МУҲОФАЗА ҚИЛИШ АКАДЕМИЯСИ**

**ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИНИНГ
ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ**

халқаро илмий-амалий конференция
материаллари
Т Ў П Л А М И

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА**

СБОРНИК
международной научно-практической
конференции

Тошкент – 2024

тартибда кўчириш ҳақида чиқарилган ҳал қилув қарори бўйича юборилган ижро варақаси 2023 йил сентябрь ойигача ижро қилинмаганлиги кўрсатилган. Бунга асосий сабаб этиб, юқори инстанция судлари томонидан ҳал қилув қарорини қонунийлигини ўрганиш юзасидан суд қарорларининг ижроси, бир неча мартаба тўхтатилганлиги қайд этилган.

Хулоса қилиб айтганда, суд тизимига жорий этилаётган ахборот – коммуникация технологиялар тизимини жорий этилиши ҳамда уни доимо такомиллаштириб борилиши давр талаби бўлиб, улар нафақат судларга мурожаат қилаётган фуқароларга, балким суд ишини юритишда ҳам қулайлик яратиб келмоқда.

Судья ва суд ходимлардан жорий этилган янги ахборот – коммуникация технологияларни чуқур ўрганиш билан бир вақтда, ундан тўғри фойдаланишлари ҳамда суд ҳокимиятига бўлган фуқароларнинг ишончини ошириш билан бирга, суд қарорлари муқаррарлигини таъминлашга эришишлари талаб этади.

ШАЙЗАКОВ ШОДИЁР ИБРАГИМОВИЧ
Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни
муҳофаза қилиш академияси Марказ
бошлиғи, PhD, доцент, мустақил изланувчи

ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССИДА АПЕЛЛЯЦИЯ ИНСТИТУТИНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Аннотация: Муаллиф мақолада фуқаролик процессида апелляция институти, унинг ўзига хос хусусиятлари, апелляция шикоят (протести) келтиришнинг зарурий элементлари, апелляция инстанциясининг мақсади, суд ҳужжатларини қайта кўришда суд қарорларининг қонуний, асосли ва адолатлилигига қўйилган талаблар ҳақида тўхталиб, унинг назарий аҳамияти, миллий ва хорижлик процессуалист олимларнинг илмий қарашлари билан ўзаро мунозарага киришган ҳамда муаллифлик таърифларини илгари сурган.

Калит сўзлар: фуқаролик процесси, апелляция, апелляция инстанцияси, объектив асоси, субъектив асоси, формал асоси, апелляция инстанцияси мақсади, апелляция институтининг асосий мақсади, апелляция институтининг зарурий элементлари, суд қарорларининг қонунийлиги, асослилиги, адолатлилиги.

Abstract: In the article, the author conducts a theoretical analysis of the appellate court in the conduct of civil court cases, its specific aspects, necessary elements, special features, its purpose, the theoretical importance of reviewing court documents in the appellate court, the opinions of national and foreign scientists who have conducted scientific research in this field, studied their scientific views, entered into a discussion with them and developed definitions of authorship in the article.

Key words: appeal, appellate body, civil procedure, objective basis, subjective basis, formal basis, purpose of the appellate body, main purpose of the appellate institution, necessary elements of the appellate institution

Аннотация: В статье автор проводит теоретический анализ деятельности суда апелляционной инстанции при ведении гражданских судебных дел, ее особенностей, необходимых элементов, особенностей, ее цели, теоретического значения рассмотрения судебных документов в суде апелляционной инстанции, мнения отечественных и зарубежных ученых, которые проводили научные исследования в данной области, изучали их научные взгляды, вступали с ними в дискуссию и разрабатывали определения авторства в статье.

Ключевые слова: апелляционная жалоба, апелляционный орган, гражданский процесс, объективное основание, субъективное основание, формальное основание, цель апелляционного органа, основная цель апелляционного учреждения, необходимые элементы апелляционного учреждения.

Ҳозирги кунда апелляция инстанцияси қонуний кучга кирмаган суд ҳужжатларини текширишнинг муҳим усулларида бири ҳисобланиб, ривожланган кўпгина хорижий давлатлар қатори Ўзбекистонда ҳам амал қилади. Мамлакатимизда фуқаролик ишини апелляция тартибида қайта кўриш институтининг тарихига эътибор қаратадиган бўлсак, мазкур институт Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодексига 2000 йил 14 декабрда киритилган.

Апелляция латинча “*appelatio*” - “шикоят”, “мурожаат” сўзларидан олинган бўлиб, суд ҳукми юзасидан норозилик билдириб, уни моҳиятига кўра қайта кўриб чиқиш ҳуқуқига эга бўлган юқори судга шикоят қилиш шаклларида бири эканлиги кўрсатилган.¹ Баъзи адабиётларда “Апелляция” атамаси, аслида латинча “*appellatio*”-мурожаат, “*appellare*”-чақирмоқ сўзидан олинган бўлиб, айнан таржима қилинганда “мурожаат”, “қарорни қайта кўриш ҳақида чақириш” маъноларини англатади.²

Бошқа юридик адабиётларда апелляция - бу биринчи инстанция судининг қонуний кучга кирмаган қарорларини моҳиятига кўра кўриб чиқиш учун юбориш шаклларида бири³ ҳисобланади. В.Ю.Брянский апелляция атамаси қадимги Римда пайдо бўлганлигини кўрсатиб, қабул қилинган қарорларнинг юқори турувчи ҳукмдор шахслар томонидан нечоғлиқ адолатлиги текширилганлиги, кейинчалик процессуал

¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати.-Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. 2006. 90-б.

² Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Махсус қисм. Олий ўқув юрти талабалари учун дарслик. / Масъул муҳаррир: ю.ф.д. З.Н.Эсонова.-Тошкент: ТДЮИ нашрети, 2013. – Б. 234.

³ Власов А.А. Гражданское процессуальное право. Верховный суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, Российская Академия правосудия. Учебник. –М.: 2003. - 233 с. / Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Дарслик // Муаллифлар жамоаси. Ю.ф.д., проф., М.М.Мамасиддиқов тағрири остида // Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги. “Адолат” миллий ҳуқуқий ахборот маркази. Тошкент, 2022 й.- 374 б.

тартиблар кириб келганлигини кўрсатади¹. М.С.Борисов эса қадимги Римда суд қарорининг қонуний кучга кириши, қарорга эътироз билдириш, эътироз билдириш яқунлангач, қонуний кучга кириши ҳақида ғояларни илгари суради². Бу эса апелляция институтининг белгилари ўша даврларда пайдо бўлганлигини англатади.

Профессор М.Мамасиддиқов “апелляция” сўзи юридик атама сифатида юридик адабиётларда ва мавжуд қонунчиликда кенг қўлланилиб келинаётганлигини таъкидлаб, қуйи суд қарорлари ва ажримларининг нечоғлик қонуний, асосли ва адолатли эканлигини юқори суд инстанциялари томонидан текширилиш жараёнида ҳам қўлланилиб келинаётганлигини илмий ишларида кўрсатиб ўтади³.

Апелляция институти дунёда кўпгина давлатлар фуқаролик процессуал қонунчилигида қўлланилади. Масалан, Германия, Франция, Англия, Швеция, Австрия, Голландия каби давлатлар шулар жумласидандир⁴.

Шу сабабли ҳам апелляция инстанцияси суд қарорларини қайта кўришнинг классик усули сифатида дунёда кенг тарқалган.

Фуқаролик процессида апелляция шикоят бериш ва апелляция жараёнини бошланиши учун бир қатор зарурий элементлар бўлиши талаб этилади. Жумладан, фуқаролик процессуал ҳуқуқига оид манбаларда, апелляция шикоят беришнинг ҳуқуқий элементлари сифатида шикоят бериш ҳуқуқига эга бўлган субъект, шикоят объектининг мавжудлиги; апелляция бериш муддати ва шикоят қилиш ҳуқуқини амалга ошириш тартиби мавжудлиги⁵ ҳақида фикрлар илгари сурилади.

Юридик адабиётларда эса, апелляция тартибида шикоят бериш ёки протест келтириш ҳуқуқини амалга оширишнинг дастлабки шарти – бу объектив, субъектив ва формал асосларнинг мавжуд бўлиши қайд қилиниб, - объектив асоси - апелляция шикояти ёки протести объектининг мавжудлиги, апелляция шикояти ёки протести бериш муддатига риоя қилиш, ишнинг апелляция суди судловига тегишлилигига риоя қилишидир; - субъектив асоси - апелляция шикояти бериш ёки протест келтириш ҳуқуқига эга бўлган шахсларнинг муайян доираси мавжудлиги, улар ва вакилларининг муомала ва ҳуқуқ лаёқатига

¹ Брянский В.Ю. Апелляционное производство в уголовном судопроизводстве. Автореф. дисс... канд. юрид. наук. - М., 2006. – С.11-13. // www.dissercat.com

² Борисов М.С. Теоретические и практические проблемы законной силы судебного решения. Автореф. дисс... канд. юрид. наук. - М., 2010. – С.13.

³ Мамасиддиқов М.М. Ўзбекистон Республикаси фуқаролик процессуал қонунчилигининг ривожланиши (илмий-амалий қўлланма) / 2-нашр, ўзгартиш ва қўшимчалар билан. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. –Тошкент, АҚҲМИ, 2010. - 9 бет.

⁴ Албегова З.Г. Институт апелляция в арбитражном процессе. Автореф. дисс... канд. юрид. наук. - М., 2008. – С.17.

⁵ Гражданский процесс: Учебник / Под ред. д.ю.н., проф. А.Г.Коваленко, д.ю.н. проф. А.А.Мохова, д.ю.н., проф. П.М.Филиппова. – М: “ИНФРА-М”, 2008. С.261-262

эгалитетга риоя қилишдан иборатдир; - формал асоси - апелляция шикоятни бериш ёки протест келтириш ва уни расмийлаштиришнинг қонунда белгиланган қоидаларидан иборат¹ эканлиги кўрсатилди.

Ушбу фикрларни бироз қувватлаган ҳолда, назаримизда фуқаролик процессуал ҳуқуқида апелляция шикоятни ёки протести келтириш учун қуйидаги тўртта зарурий элементлар мавжуд бўлиши лозим:

Биринчидан, фуқаролик процессуал ҳуқуқида апелляция шикоятни ёки протести келтириш ваколатига эга бўлган субъектлар доираси мавжуд бўлиши керак. Бу нуқтаи назардан амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодекси (кейинги ўринларда ФПК деб юритилади)нинг 383-моддасида кўрсатилган субъектлар ҳисобланади.

Шу ўринда таъкидлаш лозимки, Ўзбекистон Республикасининг “Суд қарорларини қайта кўриш институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик процессуал кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” 2021 йил 12 январдаги Қонуни билан апелляция шикоятни бериш ҳуқуқига эга бўлган субъект сифатида Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакилга ҳам тадбиркорлик фаолияти билан боғлиқ бўлмаган низолар юзасидан шикоят қилиш шу ҳуқуқи берилди².

Апелляция шикоятни келтириш ҳуқуқи субъектлари тарафлар, яъни даъвогар ва жавобгар, ишда иштирок этишга жалб қилинган бошқа шахслар, шунингдек ишда иштирок этишга жалб қилинмаган, аммо ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳақидаги масала суд томонидан ҳал этилган шахслар, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил, прокурор, ҳуқуқий воришлар ва вакиллар ҳисобланди.

Апелляция инстанциясига даъво тартибида юритиладиган ишлар бўйича:

даъвогар, жавобгар, учинчи шахс шикоятни бўйича;

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил шикоятни бўйича, тадбиркорлик фаолияти билан боғлиқ бўлмаган низолар мустасно;

- алоҳида тартибда юритиладиган ишлар бўйича:

аризачи, манфаатдор шахс, улар вакилларининг шикоятни бўйича;

¹ Борисова Е.А. Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе: 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Городец, 2008.-С.119.; Караваева Е.В. Вопросы апелляционного производства в гражданском процессе: Дис.... канд. юрид. наук. - Саратов: 2005.-С.71;

² Ўзбекистон Республикасининг “Суд қарорларини қайта кўриш институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик процессуал кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” 2021 йил 12 январдаги Қонуни / Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 13.01.2021 й., 03/21/661/0011-сон. www.lex.uz

- ҳакамлик судининг ҳал қилув қарори билан боғлиқ бўлган ишлар бўйича:

ҳакамлик муҳокамаси тарафлари, улар вакилларининг шикоятлари бўйича қўзғатилади.¹

Ишда иштирок этишга жалб қилинмаган аммо ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳақидаги масала суд томонидан ҳал этилган шахслар шикоятлари асосида ҳам қўзғатилади. Мазкур шахслар суд ҳужжатида кўрсатилмаган бўлса ҳам, уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларига дахл қилса шикоят ҳуқуқидан фойдаланади. Тарафлар, учинчи шахслар, ишда иштирок этишга жалб қилинмаган, аммо ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳақидаги масала суд томонидан ҳал этилган шахсларнинг ҳуқуқий ворислари ҳам апелляция тартибида шикоят қилиш ҳуқуқидан фойдаланади. Бундай ҳолатларда ҳуқуқий ворисликни тасдиқловчи ҳужжат илова қилиниши керак бўлади.

Ишда иштирок этаётган шахсларнинг вакиллари ёки адвокатлар суд ҳужжатларига нисбатан апелляция тартибида шикоят келтиришлари учун бундай ҳуқуқ ваколатли шахс томонидан ишончномада аниқ кўрсатилган бўлиши лозим. Акс ҳолда ариза суд томонидан кўрмасдан қолдиришга ёки аризани қайтаришга асос бўлади.

ФПКнинг 54-моддасига асосан одил судловни амалга оширишга кўмаклашувчи шахслар, яъни гувоҳлар, экспертлар, мутахассислар, таржимонлар, ёзма ва ашёвий далилларни сақловчилар, ижро иши юритиш ҳолислари ва сақловчилари биринчи инстанция судларининг ҳал қилув қарорлари устидан апелляция шикоятлари бериш ҳуқуқи мавжуд эмаслиги сабабли, субъектлар доирасига уларни киритиб бўлмайди.

Иккинчидан, зарурий элемент сифатида субъектларнинг ваколат доираси аниқ белгиланган бўлиши лозим. Масалан, амалдаги фуқаролик процессуал қонунчиликка асосан прокурорлар фақатгина прокурорнинг иштирокида кўрилган иш бўйича, шунингдек муайян доирадаги шахсларнинг мурожаати мавжуд бўлган тақдирдагина биринчи инстанция судининг қонуний кучга кирмаган суд ҳужжати устидан апелляция протести келтиришга ваколатли ҳисобланади. Ёки ФПКнинг 383-моддасига асосан Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил фуқаролик ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқувчи низолар бўйича апелляция шикоятлари келтиришга ҳақли.

Учинчидан, апелляция шикоятлари ёки протести келтириш учун объект доираси аниқ бўлиши керак. Жумладан, фуқаролик ишлари бўйича биринчи инстанция судларининг қонуний кучга кирмаган ҳал қилув қарори, ажрими ёки қарори мавжуд бўлиши талаб этилади. Бунинг зарурий элементи эса суд ҳужжати қонуний кучга кирмаган бўлиши

¹ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Судлар томонидан фуқаролик ишларини апелляция тартибида кўриш амалиёти тўғрисида” 2021 йил 20 апрелдаги 14-сонли қарори / www.sud.uz

ҳамда ушбу суд ҳужжати устидан шикоят ёки протест келтириш имкони мавжуд бўлиши керак. Масалан, суд буйруғи апелляция шикояти объекти бўлиши мумкин эмас.

Тўртинчидан, объектив томони сифатида фуқаролик иши биринчи инстанция судларида кўриб чиқилиши учун фуқаролик ҳуқуқий муносабатларга дахлдор бўлиши ҳамда бу иш кейинги босқич судларида кўриб чиқилишига имкон берилиши зарур.

Фуқаролик суд ишларини юритишда апелляция инстанциясининг аҳамияти ҳақида мулоҳаза юритилганда, Ш.Шораҳметов фуқаролик ишларини апелляция тартибида судда кўриш фуқароларнинг бузилган ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини суд орқали ҳимоя қилишнинг қўшимча кафолати сифатида биринчи инстанция судларининг қонуний кучга кирмаган ҳал қилув қарори (ажрими) устидан шикоят қилиш (протест келтириш)нинг аниқ ва ҳаракатчан тизимини шакллантириш, биринчи инстанция суди томонидан йўл қўйилган камчилик ва хатоларни тuzатиш ҳамда ҳал қилув қарори (ажрим)ни текшириш борасида самарали инстанция бўлиб ҳисобланиши ҳақида қарашларни илгари суради¹.

Р.А.Хусаинова эса апелляция – биринчи инстанция судининг қонуний кучга кирмаган ҳал қилув қарори (ажрими) қай даражада қонуний, асосли ва адолатли эканлигини аниқлаш, мавжуд суд хатоларини бартараф этиш мақсадида иш учун аҳамиятли бўлган юридик ва фактик ҳолатларни текшириш орқали ишни мазмунан қайта кўриш учун апелляция инстанцияси судида кўзғатилган иш юритишнинг тартибини белгиловчи ҳамда фуқаролик процессуал ҳуқуқининг фуқаролик ишини тўғри ҳал этиш ва биринчи инстанция судининг фаолиятини назорат қилишни таъминлашга қаратилган нормалари тизимидан иборат эканлигини таъкидлайди².

Назаримизда, суд қарорларининг қонуний, асосли ва адолатли бўлишини, қонун ҳужжатларини бир хилда қўллаш, фуқароларнинг бузилган ҳуқуқ ва манфаатларини суд орқали ҳимоя қилиш ва суд назоратини олиб боришнинг шаклларидадан биридир³.

Шу ўринда фуқаролик суд ишларини юритишда апелляция инстанцияси қонуний кучга кирмаган биринчи инстанция судларининг суд ҳужжатларида йўл қўйилган хато ва камчиликларни бартараф этиш орқали қонуний ҳуқуқ ва манфаатлари бузилган шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш имконини берувчи фуқаролик

¹ Шораҳметов Ш.Ш. Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Дарслик. - Т.: Адолат, 2007. - 384 б.

² Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Махсус қисм. Олий ўқув юрти талабалари учун дарслик. / Масъул муҳаррир: ю.ф.д. З.Н.Эсонова. - Тошкент: ТДЮИ нашрети, 2013. - 235 б.

³ Шайзаков Ш.И., Қандаҳорова Д.С. Айрим тоифадаги фуқаролик ишлари кўрилишида прокурор иштироки // Илмий амалий қўлланма.- Тошкент, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси, 2022. - 114 б.

процессининг мустақил институтларидан бири эканлигини таъкидлаш зарур.

Шу жиҳатдан баъзи олимлар суд қарорлари устидан шикоят қилишдан мақсад, биринчи инстанция судининг ноқонуний ҳал қилув қарорини ўзгартиришдан иборат эканлигини кўрсатади¹.

Фуқаролик процессуал ҳуқуқи дарсликлари доирасида олиб борилган тадқиқотларда ҳам апелляция институтининг мақсади апелляция инстанцияси суди томонидан биринчи инстанция судининг ҳал қилув қарори (ажрими) қай даражада қонуний, асосли ва адолатли эканлигини аниқлаш ва мавжуд суд хатоларини бартараф этиш орқали фуқароларнинг бузилган ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган. Ушбу мақсадга эришиш учун қонунда белгиланган ваколатлар доирасида ишни мазмунан қайта кўриш ва биринчи инстанция судининг ҳал қилув қарорини текшириш вазифалари юклатилган².

Жиноят процессуал ҳуқуқи доирасида тадқиқотлар олиб борган Д.С.Довудова, апелляция инстанцияси судининг мақсади қонуний кучга кирмаган биринчи инстанция суд ҳукми ёки ажримларининг қонунийлиги, асослилиги ва адолатлигига ўз вақтида баҳо бериш, уларни қонун талабларига мувофиқлаштириш орқали шахснинг ҳуқуқ ҳамда эркинликларини, жамият ва давлат манфаатларини ҳимоя қилиш эканлигини кўрсатади³.

Назаримизда Д.С.Довудова фикри бироз мунозарали. Чунки, апелляция инстанцияси биринчи инстанция суди қарорларининг қонуний, асосли ва адолатлигини текшириш жараёнида ушбу талаблар бузилмаган тақдирда қонунга мувофиқлаштирмасдан, суд қарорини ўз кучида қолдириши мумкин. Бундай ҳолатда суд қарорига нисбатан “мувофиқлаштириш” тушунчаси қўллаш мақсадга мувофиқ эмас.

Ўйлашимизча апелляция институтининг асосий мақсади - биринчи инстанция судлари томонидан қабул қилинган, қонуний кучга кирмаган ҳал қилув қарори, шикоят қилиш мумкин бўлган ажримнинг қонуний, асосли ва адолатли эканлигини текшириш, унда йўл қўйилган хато ва камчиликларни қонунда белгиланган муддатларда ваколатли шахслар томонидан берилган шикоят (протест) орқали қайта кўриш ҳамда бу

¹ Grunsky. Taktik im Zivilprozeb. – Koln, - S. -138 / Проблемы судопроизводства в суде первой инстанции по гражданским, арбитражным и административным делам / Сборник статей по материалам международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 12 октября 2018 г. / Северо-Западный филиал ФГБОУВО “Российский государственный университет правосудия” // Под общей ред. Л.В.Войтович, В.И.Кайнова.- СПб.: ИД “Петрополис”, 2019. – 18 с.

² Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Махсус қисм. Олий ўқув юрти талабалари учун дарслик. / Масъул муҳаррир: ю.ф.д. З.Н.Эсонова. - Тошкент: ТДЮИ нашрети, 2013. – Б. 235.

³ Довудова Д.С. Апелляция инстанцияси суд муҳокамасида қонуний кучга кирмаган ҳукм ёки ажримни текширишда иштирок этаётган прокурорнинг процессуал мақоми / Жамият ва инновациялар - Общество и инновации - Society and innovations Issue – 4 № 4 (2023) / ISSN2181-1415. 141-б.

орқали фуқароларнинг бузилган ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилгандир.

Шу ўринда суд қарорларининг қонуний, асосли ва адолатли эканлиги қандай мезонлар асосида белгиланиши ҳақида процессуалист олимлар ўртасида турли хил қарашлар мавжуд.

Масалан, М.Тожибоев Ўзбекистон Республикасининг янги ФПКда суднинг ҳал қилув қарорлари, ажримлари, қарорлари қонуний, асосли ва адолатли бўлиши лозимлигини белгилловчи алоҳида норма мавжуд эмаслигини кўрсатиб, ҳал қилув қарорининг қонунийлиги судлар томонидан умум эътироф этилган принцип ва нормаларга, мамлакат ҳалқаро шартномаларига риоя этилишини аниқлаштирилиши, суд ҳал қилув қарорининг асослиги фақат суд мажлисида текширилган материаллар билан асосланиши, ҳал қилув қарорининг асослилиги унинг қонунийлиги билан узвий боғлиқ бўлиб, агар суд ҳал қилув қарорига нисбатан қўйилган биринчи талаб, яъни унинг қонуний бўлиши ҳал қилув қарорининг ҳуқуқий томони бўлса, асослилиқ эса унинг фактологик томони ҳисобланиши эканлигини, ҳал қилув қарорларининг адолатлиги маънавий зарарни ундириш, моддий зарар ёки бошқа мол-мулкни ундиришга оид фуқаролик ишлари бўйича даъво талабларини қаноатлантиришда тарафларнинг, хусусан жавобгарнинг иқтисодий имкониятларига ва бошқа иш ҳолатларига мувофиқ бўлиши кабиларда кўпроқ намоён бўлишини кўрсатиб¹, ҳал қилув қарорининг адолатлиги ҳақида ягона фикр билдирмаган.

С.К.Загайнова тадқиқотларида, суд қарорларининг қонунийлиги талаби фақатгина моддий ва процессуал ҳуқуқ нормаларига риоя қилиш ва тўғри қўллаш билан чегараланмасдан, халқаро ҳуқуқ нормалари ва принциплари, халқаро шартномалар, моддий ҳуқуқий муносабатлар ёки процессуал масалаларни тартибга солиши ҳамда бошқа бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига мос келишини, суд қарорларининг асослиги тўғрисидаги талабни текширишда “суд иш учун аҳамиятли бўлган ҳолатларни текширади” қонидасидан келиб чиқиши, масаланинг объективлигини суд жараёнида аниқлаши кераклигини, суд қарорининг адолатлилиги тамойили совет илмий адабиётларида анъанавий равишда чиқарилганлиги, суд қарорининг асослиги ва қонунийлиги унинг ажралмас қисми сифатида қаралганлигини, унинг фикрича, суд ҳужжатининг адолатлиги қонунийлик ва асослилиқ талабларини амалга оширишда суднинг мантиқий, ақлий фаолиятини акс эттириб, суднинг у ёки бу хулосага келган сабабларини кўрсатиш масалалари билан боғлиқ ҳамда бу мотивлар моддий ва процессуал ҳуқуқ

¹ Тожибоев М.М. Фуқаролик ишлари бўйича суд ҳал қилув қарорлари: назарий ва амалий масалалар // юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. Т.: 2023 й. Б.51-55.

масалаларига ва фактик масалаларга тааллуқли бўлиши кераклигини илгари суради¹.

Юридик адабиётларда кўрсатилишича, суд қарорларининг қонунийлиги унинг моддий ва процессуал ҳуқуқ нормаларига қатъий риоя қилган ҳолда қабул қилинганлигини билдиради. Ушбу нормаларни қўллашда суд Россия Федерацияси Конституциясига, федерал қонунларга ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга риоя қилади. Процессуал қонун ҳужжатларининг бузилиши ёки нотўғри қўлланилиши қарорни бекор қилиш учун асос бўлади. Суд қарорининг асослиги иш учун аҳамиятли бўлган ҳолатларни тўғри аниқлаш, суд томонидан иш учун аҳамиятли бўлган ҳолатларнинг исботланганлиги, биринчи инстанция судининг ҳал қилув қарорига баён этилган хулосаларнинг ишнинг ҳолатларига мувофиқлигидир. Суд қарорининг адолатлиги – унинг ишончлилиги ва тўғрилиги, шу жумладан мантиқий тасдиқланган далиллар тизими, суд қарор қабул қилишда фактик ва юридик асосларга таянишидир².

М.М.Мамасиддиқов биринчи инстанция судининг ҳал қилув қарорига қўйиладиган талаблар қонуний, асосли ва адолатли бўлишлигини кўрсатиб, қонуний талаб - ҳал қилув қарори моддий ҳуқуқ нормаларга ва процессуал ҳуқуқ нормаларга асосланган бўлиши кераклигини, унинг асосланганлиги - ҳал қилув қарори ишнинг барча ҳолатлари, суд мажлисидаги далилларга асосланган, тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини ўз ичига олган бўлиши лозимлиги, адолатлилиги эса - ҳал қилув қарори ишда тасдиқланган далилларга асосланиб одилона, холисона қабул қилиниши кераклигини таъкидлайди³.

Мазкур олимларнинг суд қарорининг қонунийлиги, асослиги ҳақидаги қарашлари ўхшаш бўлсада, лекин суд қарорининг адолатлилиги ҳақида ягона ёндошувлар мавжуд эмас. Мавжуд фикрлар ҳам мунозарали.

Бу борада хорижий давлатлар фуқаролик процессуал қонунчилиги таҳлил қилинганда, масалан, Беларусия Республикаси Фуқаролик процессуал кодексининг 297-моддасида, суд қарорлари қонуний ва асосли бўлиши, суд мажлисида аниқланган далилларга асосланиши кўрсатилган бўлса⁴, Озорбайжон Республикаси Фуқаролик процессуал кодексининг 217-моддасида, суд қарори қонуний ва асосли бўлиши, қарор низоли ҳуқуқий муносабат юзага келган пайтда амал қиладиган моддий ва процессуал ҳуқуқ нормаларига мувофиқ бўлиши, қарор

¹ Загайнова С.К. Судебные акты в гражданском и арбитражном процессе: теоретические и прикладные проблемы. Автореф. дисс... канд. юрид. наук. - М., 2008. – С.23-25.

²Гражданский процесс: учеб.-метод. пособие / Г.В.Молева, Б.В.Вершинин. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2021. – 143 с.

³Мамасиддиқов М.М. Фуқаролик ишлари бўйича суд қарорлари / Ўқув қўлланма.–Тошкент. Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти, 2018. –40 б.

⁴ Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь от 11 января 1999 года № 238-З / www.zakon.kz

ишнинг ҳақиқий ҳолатларига ва тарафларнинг муносабатларига асосланиши, суд ўз қарорини фақат суд мажлисида ўрганилган далилларга таяниши кўрсатилган¹.

Ўзбекистон Республикаси ФПКнинг 249-моддасига кўра, суднинг ҳал қилув қарори қонуний, асослантирилган ва адолатли бўлиши керак. У фақат суд мажлисида текширилган далилларга асосланган бўлиши керак. ФПКнинг 372¹-моддасида эса суд ҳужжатининг қонунийлиги, асослилиги ва адолатлилиги юзасидан текширув ўтказиш асослари кўрсатилган².

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Суднинг ҳал қилув қарори ҳақида” 2019 йил 24 майдаги 12-сонли қарорининг 3-бандида ҳал қилув қарори, у процессуал ҳуқуқ нормаларига қатъий риоя қилинган ҳолда ва ушбу ҳуқуқий муносабатга нисбатан қўлланилиши лозим бўлган моддий ҳуқуқ нормаларига мос равишда қабул қилинган, зарур ҳолларда қонун ўхшашлиги ёки ҳуқуқ ўхшашлигини қўллашга асосланган бўлсагина, қонуний ҳисобланиши, 4-бандида ҳал қилув қарори, унда иш учун аҳамиятга эга бўлган фактлар, суд томонидан текширилган далиллар билан тасдиқланган, уларнинг алоқадорлиги ва мақбуллиги қонун талабларига жавоб берадиган ёки суд ҳаммага маълум деб топган, исботлашга муҳтож бўлмаган ҳолатлар, шунингдек, аниқланган фактлардан келиб чиқадиган яқуний ҳулосалар акс эттирилганда, асослантирилган ҳисобланиши белгиланган³.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Одил судловни амалга оширишда Ўзбекистон Республикаси Конституцияси нормаларини тўғридан-тўғри қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида” 2023 йил 23 июндаги 16-сонли қарорида судлар кўриб чиқиладиган ҳуқуқий муносабатларни тартибга солувчи қонун ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг мазмунини баҳолаши ва Конституция нормаларини тўғридан-тўғри амал қилувчи олий юридик кучга эга норматив-ҳуқуқий асос сифатида қўллаши лозимлиги ҳақида тушунтириш берилган⁴. Ўз-ўзидан бундай қонуннинг мавжудлиги суд қарорлари қонуний, асосли ва адолатли бўлишига хизмат қилади.

Юқоридаги фикрлардан кўриш мумкинки, апелляция инстанциясида суд қарорларини қайта текширишда қонуний, асосли ва адолатли ҳақидаги талаблар бўйича турли хил ёндошувлар олимларнинг турли қарашларини кузатиш мумкин. Айниқса, суд қарорининг

¹ Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (утвержден Законом Азербайджанской Республики от 28 декабря 1999 года № 780-IQ) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.10.2023г.) www.zakon.kz

² Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодекси. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. 26.12.2023 й., 03/23/887/0972-сон. www.lex.uz

³ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Суднинг ҳал қилув қарори ҳақида” 2019 йил 24 майдаги 12-сонли қарори / www.lex.uz

⁴ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Одил судловни амалга оширишда Ўзбекистон Республикаси Конституцияси нормаларини тўғридан-тўғри қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида” 2023 йил 23 июндаги 16-сонли қарори / www.lex.uz

адолатлиги ҳақида ягона ёндошув мавжуд эмас ҳамда фуқаролик процессуал кодексида ёки Пленум қарорларида суд қарорларининг адолатлиги ёритиб берилмаган.

Назаримизда апелляция инстанциясида суд ҳужжатларини қайта кўришда суд қарорларининг қонунийлиги деганда, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, халқаро ҳужжатлар ва шартномалар, моддий ва процессуал ҳуқуқ нормалари, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорлари ва бошқа қонун ҳамда қонуности ҳужжатларига риоя этилишини тушунимиз керак.

Суд қарорларининг асослиги деганда, иш учун аҳамиятли, суд процессида текширилган ва исботланган, ишнинг ҳақиқий ҳолатларига мувофиқ келиши ҳамда қонун талабларига жавоб бериши лозим.

Суд қарорларининг адолатлилиги – суд ишларини юритишда тарафларнинг тенглигига риоя қилинганлиги, ишончли ва тўғри далилларга таянган ҳолда шахснинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган одилона қарор тушунилиши лозим.

Шу ўринда тадқиқот доирасида апелляция институти фуқаролик процессуал ҳуқуқининг мустақил тармоғи сифатида қуйидаги ўзига хос белгиларга эга дейиш мумкин:

- биринчи инстанция судининг қонуний кучга кирмаган ҳал қилув қарори ёки ажрими устидан манфаатдор шахс томонидан апелляция шикояти (протести) юқори турувчи судга қонунда белгиланган тартибда берилади;

- манфаатдор шахс томонидан апелляция шикояти (протести)да биринчи инстанция судининг иш учун аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар тўлиқ аниқланмаганлиги ёки исботланмаганлиги, суд томонидан баён қилинган хулосалар иш ҳолатига мувофиқ келмаслиги, моддий ҳуқуқ ёки процессуал ҳуқуқ нормалари бузилганлиги, нотўғри қўлланилганлиги асос қилиб келтирилади;

- апелляция шикояти (протести) биринчи инстанция судининг қонуний кучга кирмаган ҳал қилув қарори (ажрими) эълон қилинган кундан бошлаб қонунда белгиланган муддат ичида манфаатдор шахслар томонидан бир марта берилади;

- биринчи инстанция суди қарорнинг устидан апелляция шикояти (протести) берилиши, унинг қонуний кучга киришини тўхтади, агар суднинг қарори апелляция инстанцияси суди томонидан бекор қилинмаса, қонуний кучга киради ва ижрога қаратилади;

- апелляция инстанцияси суди ишни қайта кўришда янги важлар ва қўшимча материалларни шикоят (протест)да кўрсатилмаган ҳолатларда ҳам кўриб чиқади;

- апелляция шикояти (протести) бўйича ишлар коллегиял тарзда кўриб чиқилади;

- апелляция инстанцияси суди биринчи инстанция судининг қарорини ўзгартиришсиз қолдиришга, ўзгартиришга, бекор қилишга ва иш

бўйича янги қарор қабул қилишга, қонунда кўрсатилган ҳолатларда, фуқаролик ишини биринчи инстанция сифатида қайта кўришга, ишни кўрмасдан қолдиришга, иш юритишни тугатишга ҳақли.

Юқоридагилардан келиб чиқиб хулоса сифатида айтиш мумкинки, фуқаролик суд ишларини юритишда апелляция инстанцияси қонуний кучга кирмаган биринчи инстанция судлари томонидан қабул қилинган суд қарорларида йўл қўйилган хато ва камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш орқали фуқароларнинг, давлат ва жамиятнинг қонун билан қўриқланадиган ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш имконини берадиган мустақил институт сифатида апелляция шикоят ёки протестини келтиришнинг зарурий элементлари сифатида субъекти, субъектив томони, объекти ва объектив томони мавжуд бўлиши талаб этилади.

Бу эса биринчи инстанция судлари томонидан қабул қилинган, қонуний кучга кирмаган ҳал қилув қарори, шикоят қилиш мумкин бўлган ажримнинг қонуний, асосли ва адолатли эканлигини текшириш, унда йўл қўйилган хато ва камчиликларни қонунда белгиланган муддатларда ваколатли шахслар томонидан берилган шикоят (протест) орқали қайта кўриш ҳамда фуқароларнинг бузилган ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадини кўзлайди.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Суднинг ҳал қилув қарори ҳақида” 2019 йил 24 майдаги 12-сонли қарорида суд қарорининг адолатлиги мезони ёритиб берилиши мақсадга мувофиқ. Зеро, суд қарорларининг қонуний, асосли ва адолатли бўлиши ҳар кимга ўз ҳуқуқ ва эркинликларини суд орқали ҳимоя қилиш, давлат органларининг ҳамда бошқа ташкилотларнинг, улар мансабдор шахсларининг қонунга хилоф қарорлари, ҳаракатлари ва ҳаракатсизлиги устидан судга шикоят қилиш, бузилган ҳуқуқ ва эркинликларини тиклаш имкониятини яратади.

ДОВУДОВА ДИЛЗОДА СУЛАЙМОНОВНА

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси доценти, юридик фанлари доктори (DSc), доцент

СУД МУҲОКАМАЛАРИДА ПРОКУРОР ИШТИРОКИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотация: мақолада фуқаролик, жиноят, маъмурий жавобгарлик, маъмурий суд ишларини юритишнинг суд муҳокамасида прокурор иштироки, уларнинг фарқли жиҳатлари, хусусиятлари, ҳуқуқий асослари қиёсий таҳлил қилинган ҳолда мушоҳада қилинган.

Калит сўзлар: ҳуқуқий асослар, фуқаролик-процессуал кодекси, жиноят-процессуал кодекси, маъмурий иш суд ишларини юритиш, суд муҳокамаси, прокурор,

Ж.И.Юлдашев. Корпоратив низоларни ҳал қилишда замонавий ахборот технологияларининг ўрни.....	237-244
SH.Mustafayev. Peculiarities of the prosecutor's participation in the protection of human rights in civil proceedings - based on foreign experience.....	244-250
И.М.Салимова. Participation of citizens as a party in civil and economic cases: comparative-legal analysis.....	251-255
SH.M.Gulomov, M.M.Tajiboev. Суд қарорларини ижроси: муаммо ва таклифлар.....	256-261
Ш.И.Шайзаков. Фуқаролик процессида апелляция институтининг назарий жиҳатлари.....	261-272
Д.С.Довудова. Суд муҳокамаларида прокурор иштирокининг ўзига хос хусусиятлари.....	272-277
Ф.В.Ibratova, P.T.Esenbekova, G.R.Rakhmetova. The concept of legal conflict, essence and peculiarities.....	277-281
А.С.Одинаев. Мажбуриятлар бажарилиши бўйича низоларни судлар томонидан кўрилишининг айрим жиҳатлари: хориж тажрибаси ва миллий амалиёт.....	282-289
Б.А.Отажанов. Прокурорнинг иқтисодий суд ишларини юретишда иштирокининг истиқболлари.....	290-298
Z.F.Bebutova. Chet el advokatlarining fuqarolik ishlari bo`yicha sudlarda ishtirok etish zarurati: xorijiy tajriba asosida huquqiy tahlil.....	298-300
G.Xudayberdiyeva, X.Ganiyev. Oilaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida talimning o`rni.....	301-306
Ш.Б.Халилов. Фуқаролик суд ишларини юретишда прокурор иштироки: (процессуал мақоми, ваколатлари).....	306-313
Ш.М.Ғуломов, М.М.Тажибоев. Ўзбекистон янги Конституцияси - суд ҳокимияти ва судьялар мустақиллиги кафолати.....	313-318
U.M.Davletov. Issues of the development of law enforcement practice in speeding up the conduct of civil proceedings.....	318-322
Э.К.Сабилов. Фуқаролик ишлари бўйича судлар ва иқтисодий судларда очиқлик ҳамда иш кўришининг ошкоралигини таъминлашнинг ҳуқуқий асослари.....	322-330
J.D.Axmedov. Fuqarolik ishlarini sudda ko`rishda dalillarni baholashga oid protsessual qonunchilikni takomillashtirish muammolari.....	331-337
С.В.Мухторов. Фуқаролик иш юритувида судловга тегишлиликнинг ўзига хусусиятлари.....	337-344

ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ

**мавзусидаги халқаро илмий-амалий
конференция материаллари
ТЎПЛАМИ**

Техник муҳаррир: Д.Холмирзаев
Компьютерда саҳифаловчи: О.Ш.Ибрагимова
Дизайнер: С.Ш.Ибрагимова
Босишга рухсат этилди: 26.02.2024 й.
Бичими 60x44 1/8, “Cambria”
гарнитурда рақамли босма усулида босилди.
Босма табоғи: 27,7. Адади: 100 нусха. Буюртма: № 1278
Нархи шартнома асосида
100060, Тошкент ш., Шахрисабз кўчаси, 42 уй.
“Lesson press” босмахонасида чоп этилди.

Тўплам қуйидаги сайтга жойлаштирилган:
Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш Академияси
сайти: www.proacademy.uz